

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАЗНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Асланов О.Г.

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10990409>

Аннотация. Плацента - орган, который во время своего кратковременного существования выполняет действия, которые позже берут на себя различные отдельные органы, включая легкие, печень, кишечник, почки и железы внутренней секреции. Его основная функция — снабжение плода и, в частности, мозга плода кислородом и питательными веществами. В данном материале приведены данные о влиянии разных факторов на фето-плацентарную систему крыс.

Ключевые слова: плацента, патологические факторы, крысы.

При развитии плода организм матери сталкивается с различными факторами, которые могут негативно влиять на развитие плода [5-24]. Потенциальные преимущества и риски физических упражнений для развития плода во время беременности остаются неясными. Ученые проанализировали материнский окислительный стрессовый статус и морфометрию плаценты на предмет задержки внутриутробного развития (ЗВУР) у самок крыс с диабетом, подвергнутых программе плавания после имплантации эмбриона. Беременные крысы Вистар были разделены на 4 группы (по 11 животных в группе): контрольная - малоподвижные крысы без диабета, контрольная - тренируемые крысы без диабета, диабетические - малоподвижные крысы с диабетом и диабетические - тренируемые крысы. В качестве модели упражнений использовалась программа плавания. В конце беременности анализировали окислительный стрессовый статус матери, морфологию плаценты и массу плода. Программа плавания оказалась неэффективной для снижения окислительного стресса, вызванного гипергликемией. Этот факт нарушил развитие плаценты, что привело к изменению кровотока и энергетических запасов, что способствовало недостаточному обмену питательных веществ и кислорода для развития плода, что привело к ЗВУР [1].

Также были изучены влияние разных лекарственных препаратов на развитие плаценты. Например, метронидазол — противопаразитарное и антибактериальное средство, используемое в гинекологии и акушерстве для лечения паразитарных инфекций. Однако, несмотря на клиническое применение на протяжении более трех десятилетий, вопросы безопасности его использования во время беременности до конца не изучены. Ученые оценивали влияние метронидазола на развитие плаценты и плода у беременных крыс. Метронидазол вводили перорально через зонд в дозе 130 мг/кг в течение 7 и 14 дней. Морфологический анализ, морфометрию и иммуногистохимию проводили в местах имплантации и плацентах с 14-го дня развития. Результаты показали, что в группе лечения наблюдалось значительное уменьшение количества мест имплантации, общей площади плацентарного диска и составных элементов слоев лабиринта и спонгиозной трофобласты. Гистохимический анализ не выявил существенных изменений в содержании коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон. Тест TUNEL показал апоптотическую активность в местах имплантации и плацентах на протяжении 14 дней развития независимо от лечения. У

новорожденных не было выявлено никаких признаков пороков развития. Однако наблюдалось значительное снижение количества и веса новорожденных в группе, получавшей метронидазол, по сравнению с контрольной группой. Таким образом, сделан вывод, что введение 130 мг/кг метронидазола во время беременности крысам, помимо влияния на количество имплантируемых эмбрионов, способствует изменению структуры плаценты и препятствует развитию плода. Это говорит о том, что данный препарат следует применять с осторожностью во время беременности [2].

Наночастицы диоксида титана (НЧ TiO₂) недавно нашли применение в самых разных потребительских товарах. Воздействие НЧ TiO₂ значительно увеличивает уродства и смертность плода. Однако потенциальная токсичность НЧ TiO₂ для роста и развития плаценты редко изучалась во время беременности мышей. Для изучения этой проблемы мышам вводили через зонд наночастицы TiO₂ в дозах 0,1 и 10 мг/кг/день с 1-го по 13-й день беременности. Матки и плаценты этих мышей собирали, подсчитывали количество имплантированных и резорбированных эмбрионов и измеряли вес плаценты на 13-день. Морфометрию плаценты определяли путем окрашивания гематоксилином и эозином. Уровни мРНК Hand1, Esx1, Eomes, Hand2, Ascl2 и Fra1 оценивали с помощью qRT-PCR. НК-клетки матки (uNK) выявляли с использованием лектина DBA. Иммуногистохимическое окрашивание ламинином проводилось для выявления сосудов плода. Вестерн-блоттинг и трансмиссионная электронная микрофотография (ТЕМ) использовались для оценки апоптоза плаценты. При исследовании никаких различий в количестве имплантированных и резорбированных эмбрионов и массе плаценты между группами не наблюдалось. Однако лечение НЧ TiO₂ в дозе 1 мг/кг/день значительно снижало соотношение плацента/масса тела на 13-й день беременности. Доля спонгиозитрофобластов в группе с дозой 10 мг/кг/день стала выше, чем в контрольной группе. Уровни экспрессии мРНК Hand1, Esx1, Eomes, Hand2, Ascl2 и Fra1 заметно снижались в плацентах, обработанных TiO₂ NP. Кроме того, лечение НЧ TiO₂ ингибировало пролиферацию и индуцировало апоптоз плаценты посредством ядерного пикноза, активации каспазы-3 и повышения уровня экспрессии белка Вах и снижения уровня Bcl-2. Таким образом, гестационная экспозиция НЧ TiO₂ значительно ухудшает рост и развитие плаценты у мышей, причем механизм, который, по-видимому, участвует в нарушении регуляции васкуляризации, пролиферации и апоптоза. Поэтому надо проявлять большую осторожность при обращении с наноматериалами беременным работникам [3].

В другом исследовании оценивали влияние воздействия этанола и никотина во время беременности и лактации на гистологию плаценты и фолликулярную атрезию у детенышей мышей первого поколения (f1). Экспериментальные группы представляли собой 5 групп беременных мышей, которые были разделены на контрольную, сравнительную (получали физиологический раствор), экспериментальную группу с этанолом (3 г/кг/день, 20 %, внутривентриально), экспериментальную группу с никотином (1 мг/кг/сут, подкожно), экспериментальную группу с этанолом и никотином. После вскрытия проводили гистопатологические и морфометрические наблюдения. Данные показали, что у подвергшихся воздействию мышей наблюдались значительные изменения в морфометрии и гистологии плаценты, а также заметное увеличение количества TUNEL-положительных клеток яичников в 1-й и 56-й дни

постнатального периода. Таким образом, воздействие алкоголя и никотина на мать в периоды развития и лактации может привести к изменению свойств плаценты, а также к увеличению апоптотических фолликулов яичников у детенышей мышей f1 [4]. Все эти исследования подчеркивают, что даже незначительное негативное воздействие может вызвать патологию фето-плацентарной системы.

References:

1. Volpato GT, Damasceno DC, Sinzato YK, Ribeiro VM, Rudge MV, Calderon IM. Oxidative stress status and placental implications in diabetic rats undergoing swimming exercise after embryonic implantation. *Reprod Sci.* 2015 May;22(5):602-8. doi: 10.1177/1933719114556485.
2. Da Silva WE, de Melo IMF, de Albuquerque YML, Mariano AFDS, Wanderley-Teixeira V, Teixeira AAC. Effect of metronidazole on placental and fetal development in albino rats. *Anim Reprod.* 2019 Nov 18;16(4):810-818. doi: 10.21451/1984-3143-AR2018-0149.
3. Zhang L, Xie X, Zhou Y, Yu D, Deng Y, Ouyang J, Yang B, Luo D, Zhang D, Kuang H. Gestational exposure to titanium dioxide nanoparticles impairs the placentation through dysregulation of vascularization, proliferation and apoptosis in mice. *Int J Nanomedicine.* 2018 Feb 5;13:777-789. doi: 10.2147/IJN.S152400.
4. Musanejad E, Haghpanah T, Mirzaie V, Ezzatabadipour M. Effects of ethanol and nicotine co-administration on follicular atresia and placental histo-morphology in the first-generation mice pups during intrauterine development and lactation periods. *Toxicol Rep.* 2021 Apr 2;8:793-803. doi: 10.1016/j.toxrep.2021.03.033.
5. Баймурадов, Р. Р. (2021). Морфофункциональное состояние семенников при остром и хроническом радиационного облучении (обзор литературы). *Биология и интегративная медицина*, (4 (51)), 4-23.
6. Равшан Баймурадов (2021). Анатомические и физические параметры развития крыс и их семенников после облучения. *Общество и инновации*, 2 (2/S), 504-509. doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss2/S-pp504-509
7. Baymuradov, R. R. (2020). Teshaeв Sh. J. Morphological parameters of rat testes in normal and under the influence of chronic radiation disease. *American Journal of Medicine and Medical Sciences.*-2020.-10 (1)-P, 9-12.
8. Radjabovich, B. R., & Jumayevich, T. S. (2021). Characteristics of Anatomical Parameters of Rat Testes in Normal Conditions and Under Irradiation in the Age Aspect. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, March, 106-108.
9. Шамирзаев Н.Х. и др. Морфологические параметры семенников у 3-месячных крыс в норме и при хронической лучевой болезни // *Морфология*, 2020. Т. 157. № 2-3. С. 241-241.
10. Тешаев Ш.Ж., Баймурадов Р.Р. Морфологические параметры семенников 90-дневных крыс в норме и при воздействии биостимулятора на фоне радиационного облучения // *Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал)*. -2020. - 4(2). - С. 22-26.
11. Sh.J.Teshaeв, & R.R.Baymuradov. (2021). CHARACTERISTICS OF THE ANATOMICAL PARAMETERS OF THE TESTES OF WHITE OUTBRED RATS IN NORMAL CONDITIONS AND UNDER CHRONIC IRRADIATION. *Archive of Conferences*, 61-62.

12. Rajabovich, B. R. (2022). Impact of Radiation on Male Reproductive System. *Miasto Przyszłości*, 24, 123-126.
13. Baymuradov, R. R. (2022). PARAMETERS OF BLOOD VESSELS OF TESTES OF OUTBRED RATS. *World scientific research journal*, 3(1), 3-10.
14. Teshaeв, S. J., Baymuradov, R. R., Khamidova, N. K., & Khasanova, D. A. (2020). Morphological parameters rat testes in normal conditions, with the background of chronic radiating disease and under the influence of an antiseptic stimulator. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 12(3), 4898-4904
15. Radjabovich, B. R. . (2022). The Effect of Antiseptic Stimulant on the Body. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 1(9), 240–245.
16. Эшонкулов, А. Х., Тешаев, Ш. Ж., Баймурадов, Р. Р., & Хасанова, Д. А. (2017). Влияние биогенных стимуляторов на организм млекопитающих. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (2 (94)), 193-196.
17. Baymuradov, R. R., & Opolovnikova, K. S. (2022). Indicators of Physical Development and Testes of Outbred Rats and Anatomical Parameters of the Testes. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES*, 1(6), 183-186.
18. I.F.Yodgorov, & R.R.Baymuradov. (2023). General principles of the structure of testes and epididymis in mammals. *Texas Journal of Medical Science*, 24, 19–21.
19. Ёдгоров, И. ., & Баймурадов, Р. . (2023). КАЛАМУШ МОЯКЛАРИГА ПОЛИПРАГМАЗИЯ ВА АНОР ДАНАГИ ЁФИНИНГ ТАЪСИРИ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(24), 70–72.
20. Baymuradov, R. R. (2023). Radioprotectors and Medicine. *Scholastic: Journal of Natural and Medical Education*, 2(4), 119-123.
21. Yodgorov, I. F., & Baymuradov, R. R. (2023, September). INFLUENCE OF NSAIDS, DEXAMETHASONE ON THE REPRODUCTIVE ORGANS OF MALE RATS. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 93-96).
22. Radjabovich, B. R., Pulatovna, A. N., & Muzaffarovn, K. S. (2023). THE USE OF RADIOPROTECTORS IN PRACTICAL MEDICINE. *Open Access Repository*, 4(3), 1195-1198.
23. Ёдгоров, И. Ф., & Ражабович, Б. (2023). Влияние Аспирина И Парацетамола На Семенники. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(5), 381-383.
24. Baymuradov R.R., Khamidova N.K. VASCULARIZATION OF THE TESTES OF WHITE OUTBRED RATS IN POSTNATAL ONTOGENESIS // *New Day in Medicine* 4(42)2022 24-2